

THE CONCEPT OF JURISDICTION IN INTERNATIONAL AND
NATIONAL LAW

ПОНЯТИЕ ПОДСУДНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ И
НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ

M.A. Elmurodova

Tashkent State University of Law, Tashkent, Uzbekistan

Abstrakt: This research article explores the concept of jurisdiction in international and national law. It examines the differences between the notions of jurisdiction and international jurisdiction, highlighting their legal and practical implications. The article delves into the definitions provided in the national legislation of Uzbekistan, underscoring how jurisdiction determines the competence of specific courts to hear and resolve cases.

Key words: jurisdiction, international jurisdiction, legal systems, dispute resolution, national legislation, transnational legal relations.

Аннотация: Данная исследовательская статья посвящена изучению понятия подсудности в международном и национальном праве. В ней рассматриваются различия между понятиями подсудности и международной подсудности, выделяются их правовые и практические последствия. Статья углубляется в определения, данные в национальном законодательстве Узбекистана, акцентируя внимание на том, как подсудность определяет компетенцию конкретных судов в рассмотрении и разрешении дел.

Ключевые слова: подсудность, международная подсудность, правовые системы, разрешение споров, национальное законодательство, трансграничные правовые отношения.

Понятия подсудности и международной подсудности играют ключевую роль в правовых системах, обеспечивая эффективное разрешение споров на национальном и международном уровнях. Прежде всего, важно детально рассмотреть эти понятия и их различия, чтобы избежать ошибок в их толковании.

Хотя эти понятия тесно связаны, различия между ними имеют значительные правовые и практические последствия. Некоторые авторы утверждают, что особых различий между этими понятиями нет¹³⁶. Однако для точного определения подсудности следует вначале рассмотреть основные положения национального законодательства.

¹³⁶ Тулкинов, С., & Хамраев, И. (2020). «Некоторые вопросы применения судами принципов и норм международного права». Обзор законодательства Узбекистана, (4), 85-86.

В соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом Республики Узбекистан, подсудность определяется как компетенция конкретного суда для рассмотрения дела. Это могут быть суды Республики Каракалпакстан, областные суды, Ташкентский городской суд, межрайонные, районные (городские) суды по гражданским делам¹³⁷. Аналогичные определения приводятся в Экономическо-процессуальном, Уголовно-процессуальном кодексах и Кодексе Республики Узбекистан об административном судопроизводстве. Так, в национальном законодательстве подсудность определяет, какой суд правомочен рассматривать дело в первой инстанции и выносить по нему решение. Подсудность – это юридический термин, который определяет сферу компетенции суда в рассмотрении правовых вопросов или разрешении споров.

Международная подсудность, в свою очередь, возникает при разрешении споров между лицами или организациями из разных стран или связанными с несколькими юрисдикциями¹³⁸. Определение компетентного суда или арбитражного органа для таких дел осложняется различиями в национальных законодательствах и международных договорах. Некоторые источники определяют «международную подсудность» как разграничение компетенций между судебными органами разных стран в делах с участием иностранных граждан¹³⁹. Однако такое определение не раскрывает полной сути данного явления. Более точным является подход, рассматривающий международную подсудность как компетенцию национальных судов рассматривать дела с участием иностранных граждан или организаций.

Термин «международная подсудность» условен, так как не учитывает международные процедуры или наднациональные суды¹⁴⁰. Он относится к случаям, когда гражданско-правовые отношения затрагивают правопорядок нескольких государств, например, при участии иностранных лиц в спорах на территории другой страны.

Основное различие между подсудностью и международной подсудностью заключается в их территориальном применении. Подсудность связана с внутренними правовыми системами отдельных государств, в то время как международная подсудность пересекает границы национальных юрисдикций и требует специального механизма для разрешения споров. Внутренняя

¹³⁷ Гражданско-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.2018 года. URL: <https://lex.uz/docs/3517334#3518691>.

¹³⁸ Shaw MN. Jurisdiction. In: International Law. Cambridge University Press; 2008:645-696.

¹³⁹ Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 3. Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс: Учебник. М., 2001. С. 301; Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. М., 2008. С. 475.

¹⁴⁰ Романова О. Н. Понятие, сущность и основные проблемы правового регулирования международной подсудности // Журн. Белорус. гос. ун-та. Право. 2017. № 1. С. 69–77.

подсудность регулируется национальным законодательством, а международная часто основывается на международных договорах и соглашениях. Термин «международная юрисдикция» также используется для определения компетенции национальных судов конкретного государства разрешать конфликты с участием иностранцев. Он определяет пределы полномочий между национальными административными и судебными органами и международными организациями и судами.

Нарушение норм международной подсудности может привести к отказу в удовлетворении запроса, прекращению судебного разбирательства или отмене решения суда. Правила международной подсудности определяют границы юрисдикции исключительно для собственных судов, делая их односторонними, в отличие от международных договоров, которые устанавливают правила разграничения компетенции судов различных государств.

Важно отличать международную подсудность от национальной. Подсудность разграничивает юрисдикцию по разным делам между судами одной судебной системы, в то время как международная подсудность определяет выбор между судебными системами разных стран. Национальные законы определяют территориальную подсудность, предоставляя выбор между судами одной судебной системы, тогда как международные законы о юрисдикции определяют выбор между судебными системами разных стран.

Таким образом, международная подсудность представляет собой совокупность процессуальных правовых принципов, устанавливающих полномочия суда в определённом географическом регионе¹⁴¹, и является ключевым компонентом международного частного права.

Тем не менее, термин «международная подсудность», используемый в отечественной юридической науке, не находит отражения в международных соглашениях, в которых участвует Узбекистан. В таких соглашениях чаще используется термин «компетенция»¹⁴², который, по мнению ряда авторов, является эквивалентом понятию «международная подсудность». Это обусловлено тем, что международные договоры регулируют не только вопросы правосудия по гражданским делам, рассматриваемым судами договаривающихся государств, но и деятельность других правоприменительных органов, а также применение норм материального права в определённых условиях, что называется «компетенция законов».

Когда речь идет о гражданском процессе, подразумеваются не только полномочия суда, но и процесс разрешения возникшего спора. Судебные

¹⁴¹ Abdelkarim, Y.A. (2024). A Multi-Dimensional Approach to Impose Universal in International Legal Practice. *International Journal of Law in Changing World*, 3(1), 21-52. DOI: <https://doi.org/10.54934/ijlcw.v3i1.87>.

¹⁴² Abdelkarim, Y.A. (2024). A Multi-Dimensional Approach to Impose Universal in International Legal Practice. *International Journal of Law in Changing World*, 3(1), 21-52. DOI: <https://doi.org/10.54934/ijlcw.v3i1.87>.

органы также занимаются сбором письменных доказательств, проведением допросов, осмотром помещений и выдачей повесток и иных процессуальных документов. В этом контексте международную подсудность можно рассматривать как одно из полномочий судов конкретного государства по рассмотрению и разрешению споров по существу с участием иностранных граждан или организаций, а также как компетенцию судов в рамках их полномочий при рассмотрении таких дел.

Для более точного рассмотрения данного правового явления, некоторые авторы ввели термин «международная судебная юрисдикция». Однако широкое использование термина «юрисдикция»¹⁴³ в русскоязычной и, прежде всего, в англоязычной литературе, особенно в американской, способствовало его популяризации. В английском языке юристы используют термин «юрисдикция» для обозначения полномочий суда при рассмотрении и разрешении правовых вопросов. Современная юридическая наука уделяет основное внимание определению компетенции соответствующих органов в вопросах правоприменения. Эта компетенция охватывает полномочия различных государственных органов по рассмотрению и разрешению судебных дел, а также методы их реализации.

Таким образом, термины «юрисдикция» и «международная подсудность» тесно связаны, но не тождественны. Международная подсудность является более широким понятием, включающим в себя юрисдикцию, поскольку она охватывает деятельность судов, нотариусов и других правоприменительных органов. Слово «юрисдикция» часто используется для обозначения компетенции международных судебных органов в прямом смысле. В английской версии Статута Международного Суда 1945 года используется термин «юрисдикция». В русском варианте, например, в пункте 2 статьи 36, говорится: «Государства... имеют возможность в любое время заявить о том, что они признают юрисдикцию Суда как обязательную...»¹⁴⁴.

Вместе с тем, сложно представить глобальный обзор концепции юрисдикции, не углубляясь в ее теоретические и практические аспекты. Даже если ранние авторы сосредоточивались на доктринальных размышлениях, все более актуальным становится рассмотрение юрисдикции через призму конкретных примеров ее реализации. Согласно концепции Манна (1964)¹⁴⁵, юрисдикция рассматривается как внутренняя власть или «право» государства регулировать поведение, включая полномочия по изданию и обеспечению соблюдения законов. Таким образом, юрисдикция сравнима с концепцией

¹⁴³ Арутюнян, А.А. Вопросы подсудности в современном международном частном праве / А.А.Арутюнян // Российский юридический журнал. - 2019. - Т. 126, № 5. - С. 86-92.

¹⁴⁴ Статут Международного Суда от 1945 года. URL: <https://www.un.org/ru/icj/statut.shtml>.

¹⁴⁵ Akehurst, Michael. “Jurisdiction in International Law.” *British Yearbook of International Law* 46 (1975): 145–257.

суверенитета. В отличие от более доктринальной концепции, предложенной Манном, Акхерст (1975)¹⁴⁶ предлагает более прагматичный подход к юрисдикции, исследуя различные случаи ее реального применения. Со временем, из-за развития государственной практики, исследователи стали меньше внимания уделять теоретическим аспектам и больше — техническим вопросам. В 2008 году Рингарт¹⁴⁷ предложил сбалансированную глобальную перспективу компетентности, начиная с дела Лотуса и принципа территориальности, затем рассмотрел осуществление экстерриториальной уголовной юрисдикции и доктринальные основы юрисдикции. Кассезе (2007)¹⁴⁸ рассматривал вопрос юрисдикции как проблему конкурирующих утверждений национальных и международных судов, в то время как Бантекас (2010)¹⁴⁹ видел национальные и международные суды как взаимодополняющих правоприменителей.

Таким образом, представляется целесообразным использовать термин «международная юрисдикция» для определения компетенции национальных судов конкретного государства разрешать конфликты с участием иностранцев. Этот термин описывает границы полномочий между национальными административными и судебными органами, а также международными организациями и судами, каждый из которых обладает уникальными атрибутами, квалифицирующими их как отдельные юрисдикционные субъекты. Международная юрисдикция, таким образом, представляет собой результат осуществления государством своих полномочий в гражданских процессах с международным элементом.

Несоблюдение норм международной подсудности может повлечь серьезные правовые последствия. Например, наказания за нарушения могут включать отказ в удовлетворении запроса, прекращение судебного разбирательства или отмену судебного решения вышестоящей инстанцией. Процессуальное право предусматривает санкции, связанные с нарушением процедурных норм, что подтверждает процессуальный характер правил международной подсудности. Компетентность или некомпетентность суда определяется только соблюдением им наиболее фундаментальных процессуальных норм.

Законы национального уровня, регулирующие международную подсудность, определяют границы юрисдикции исключительно для

¹⁴⁶ Ryngaert, Cedric. *Jurisdiction in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

¹⁴⁷ Series A, N: 10, и (аргументация) Series C, No 13, II; Salvioli в *Rivista*, 19, 1327, pp. 521—549; Brierly в *L. Q. D.*, 44, 1928, pp. 154—163; Berge в *Michigan Law Review*, 26, 1928, pp. 361—382; Nod Henry в *R. I.*, Paris, 2, 1928, pp. 65—134; URL: <https://studfile.net/preview/428685/page:40/>.

¹⁴⁸ Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. 2d ed. Oxford: Oxford University Press, 2007.

¹⁴⁹ Bantekas, Ilias. *International Criminal Law*. 4th ed. Oxford: Hart, 2010.

собственных судов, что делает их односторонними. Международные договоры, напротив, направлены на установление правил разграничения компетенции судов различных государств и имеют международный характер. Нормы, регулирующие международную подсудность, аналогичны общим правилам, регулирующим судебные процессы с участием иностранцев, и относятся к области процессуального права.

Международные договоры определяют международную подсудность, но не претендуют на разделение дел между судами договаривающихся государств. Эти вопросы регулируются национальным законодательством. М.Иссад указывает, что в таких обсуждениях не затрагивается вопрос территориальной подсудности, определяемой физическим местонахождением суда¹⁵⁰. Внутренние правила территориальной подсудности позволяют выбирать между судами одной системы, в то время как международные законы о юрисдикции определяют выбор между судебными системами разных стран¹⁵¹.

Таким образом, международная подсудность представляет собой комплекс процессуальных правовых принципов и является ключевым компонентом международного частного права, устанавливающим полномочия суда в определенном географическом регионе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Abdelkarim, Y.A. (2024). "A Multi-Dimensional Approach to Impose Universal in International Legal Practice". *International Journal of Law in Changing World*, 3(1), 21-52. DOI: <https://doi.org/10.54934/ijlcw.v3i1.87>.
2. Akehurst, Michael. "Jurisdiction in International Law". *British Yearbook of International Law* 46 (1975): 145–257.
3. Ashykhmin I. M. "The forum shopping doctrine and its application in international investment disputes". URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ace22da0-238e-4dd6-bd38-fdae82f37b9f>.
4. Bantekas, Ilias. "International Criminal Law". 4th ed. Oxford: Hart, 2010.
5. Bassiouni: "Theories of Jurisdiction and Their Application in Extradition Law". P. 1-5.
6. Berman, Paul Schiff, "The Future of Jurisdiction" (March 2024). GWU Legal Studies Research Paper No. 2024-21, GWU Law School Public Law Research Paper No. 2024-21, *Washington University Law Review*, Vol. 102, 2025, Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4768241>.

¹⁵⁰ Иссад М. Международное частное право. М., 1989. С. 217.

¹⁵¹ Шак Х. Указ соч. С. 89.

7. Born, G. B. "International arbitration and forum selection agreements: drafting and enforcing". 4th ed. New York: Wolters Kluwer, 2013. 450 p.
8. Cassese, Antonio. "International Criminal Law". 2d ed. Oxford: Oxford University Press, 2007.
9. Агаларова М.А. «Вопросы международной подсудности в гражданском судопроизводстве». Вестник СИБИТа. 2016. №1 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-mezhdunarodnoy-podsudnosti-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve>.
10. Арутюнян, А.А. «Вопросы подсудности в современном международном частном праве». Российский юридический журнал. 2019. Т. 126, № 5. С. 86-92.
11. Базанова Е.В. «К вопросу о понятии и классификации международных договоров». Вестник экономической безопасности. 2011. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-i-klassifikatsii-mezhdunarodnyh-dogovorov>.
12. Байбароша, Н. «Классические типы коллизионных привязок». Журнал международного права и международных отношений. 2011. № 4. С. 32-37.
13. Бахин С.В. «Правовые проблемы договорной унификации». Московский журнал международного права. 2002. № 1. С. 139.
14. «Виды подсудности по делам с участием иностранных лиц». Др. Ольга Кылина, LL.M. (20 февраля 2013 года).
15. Вилкут М.А., Зайцев И.М. Указ. соч. С. 208.